

6. Бугера Н.Н. Соотношение понятий «вовлечение» и «склонение» в уголовном праве России / Н.Н. Бугера // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – С. 35-40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-ponyatiy-vovlechenie-i-sklonenie-v-ugolovnom-prave-rossii>

7. Старостин В.П. Общество. Культура. Образование / В.П. Старостин. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. – 212 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://monographies.ru/ru/book/view?id=659>

8. Кузнецова Н.Ф. О различных подходах к периодизации истории российского уголовного права. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1 / Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова // Учение о преступлении. – М.: Зерцало, 2012. – 624 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://istina.msu.ru/publications/book/1515591/>

9. Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник / М.А. Исаев. – М.: Статут, 2012. – 838 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/isaev_ma_istorija_rossijskogo_gosudarsva_i_prava/

УДК343.23

DOI

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЦИДА И БИОЦИДА НА МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

Делевер А.В.,
*адъюнкт 4 курса
заочной формы обучения адъюнктуры
ГОО ВПО «ДАВД МВД ДНР»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования, а также практического применения таких преступлений, как экоцид и биоцид, причины игнорирования уже имеющих место преступлений по своим масштабам, подпадающих под составы данных преступных деяний. Данная статья призвана анализировать международно-

правовые способы воздействия на легкомысленное и халатное отношение законодателей к указанным злодеяниям.

Ключевые слова: экоцид, биоцид, Международный уголовный суд, международное преступление

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF ECOCIDE AND BIOCIDES AT THE INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVELS

Delever A.V.,

adjunct of the 4th year

of the postal tuition of the adjunct program

*SEI HPE «Donetsk academy of internal affairs of the Ministry of internal affairs of the Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article deals with the main problems of legal regulation, as well as the practical application of such crimes as ecocide and biocide, the reasons for ignoring the already existing crimes on their scale falling under the composition of these criminal acts. This article is intended to analyze international legal methods of influencing the frivolous and negligent attitude of legislators to these atrocities.

Keywords: ecocide, biocide, International Criminal Court, international crime

Постановка задачи. Международная политика в сфере обеспечения биологической безопасности, несмотря на её первостепенную важность по отношению ко многим другим сферам жизнедеятельности каждого государства и мира в целом, на данный момент находится на довольно низком уровне. Подтверждение данного факта можем наблюдать при более детальном рассмотрении таких преступных деяний, как экоцид и биоцид. Несмотря на глобальность и мировой характер указанных деяний, до настоящего времени одно из них, в частности экоцид, не имеет заслуженной криминализации и фактического применения на практике, второе – в принципе отсутствует как отдельное обособленное международное преступление, которое возможно встретить как таковое только в некоторых уголовных законах отдельных государств. Такое несправедливое и в высшей степени поверхностное отношение к столь важным мирового значения преступлениям не просто нельзя оправдать, оно граничит с преступным бездействием, что само по себе уголовно наказуемо.

Анализ последних исследований и публикаций.

Исследования в сфере обеспечения биологической безопасности проводились многими учёными и политиками, среди отечественных это такие как: Греченкова О.Ю., Акимов М., Рамазанов М.В., Кибальник А.Г., Соломоненко Н. Г., Гицу М.А., Давитадзе М. Д. и др.

Актуальность данной темы заключается в первую очередь в том, что на протяжении длительного периода времени, когда происходит масштабное систематическое уничтожение целых экосистем, когда массовые заболевания инфекционного характера не могут быть предотвращены и с каждым днём забирают тысячи жизней, такие преступления, как экоцид и биоцид хотя и признаны таковыми, но по большому счёту не имеют никакой силы и именуется «мёртвыми». В связи с указанным выше рассмотрение вопроса практического применения данных статей как никогда актуально.

Целью данной статьи является рассмотрение возможного международно-правового регулирования и практического применения в современных реалиях экоцида и биоцида как международных преступлений.

Изложение основного материала исследования.

В настоящее время вопрос правового регулирования преступлений в сфере обеспечения биологической безопасности, в частности тех, которые входят в раздел международных преступлений, стоит довольно остро. Подобная ситуация возникает по той причине, что несмотря на наличие в уголовных кодексах как РФ, так и зарубежных стран статей, предусматривающих подобную преступную деятельность на практике, они практически не применяются, если не сказать абсолютно. Кроме того, само понимание их корректного применения в той или иной ситуации у правоведов весьма туманно. Также считаем важным отметить факт отсутствия, как в УК РФ, так и в иных зарубежных государствах, такого международного преступления, как биоцид.

Биоцид представляет собой международное преступление против человечества, которое, в отличие от экоцида, направлено исключительно против человека и других живых существ и означает преднамеренное и массовое уничтожение людей и живой природы с помощью оружия массового уничтожения. Как и при

характеристике экоцида, биоцид следует отличать от преступного загрязнения окружающей среды, прежде всего, по субъектам преступления. Иные при биоциде и способы совершения преступления. Они связаны с использованием возможностей военной техники или техники, приспособленной для военных целей, поражения живой силы, причинения ущерба жизни и здоровью людей [1].

Согласно УК Республики Таджикистан, которая в отличие от большинства государств включила в свой уголовный кодекс подобный вид преступного деяния в отдельную статью 399, биоцид трактуется как применение ядерного, нейтронного, химического, биологического (бактериологического), климатического или иного оружия массового поражения в целях уничтожения людей и окружающей природной среды. Наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати пяти лет или смертной казнью или пожизненным лишением свободы [2].

Также, говоря о биоциде, хотим заметить, что, как было ранее сказано, данное преступление отнесено к разряду международных. Что касается самого понятия международных преступлений, то его трактовка довольно разнообразна. Так, Карпец И.И. предлагает считать международными преступлениями только те деяния, которые представляют повышенную опасность для существования мирных отношений и сотрудничества между государствами независимо от их социально-политического устройства. Ромашкин П.С. рассматривает международные преступления как посягательства на основы международных отношений, Д.Б. Левин – как посягательства на свободу народов мира, на интересы всего прогрессивного человечества, коренные основы международного общения, права и интересы всех государств, Л.А. Моджорян – как посягательства на само существование государств и наций, М.И. Лазарев – как посягательство на независимость каждого народа и мирные отношения между ними, а А.Н. Тройнин обозначал данную группу деяний как преступления против человечества, посягательства на основы существования и прогрессивное развитие народов [3, с. 31-32]. На наш взгляд, все авторы близки к пониманию международных преступлений, но не все в своём определении охватили весь их спектр, а сфокусировались лишь на

некоторых их подгруппах. Так, мы не полностью согласны с вариантом Д.Б. Левина, который хоть и дал наиболее обширное определение, тем не менее, сделав ударение на «всём прогрессивном человечестве», отсёк ту его часть, куда прогресс ещё не добрался, а, стало быть, поставил своим определением в зону риска те отдалённые уголки земного шара, которые не идут в ногу со временем, а значит совершение в отношении них того же геноцида или биоцида не является преступным. В своём определении мы наиболее поддерживаем Тройнина А.Н., который в своём понятии международных преступлений не отделяет прогрессивную часть человечества от непрогрессивного.

Важно отметить, что, несмотря на то, что биоцид является международным преступлением, как и экоцид, до настоящего времени оба этих состава, в отличие от иных международных преступлений, таких как геноцид, нарушение законов и обычаев войны, ведение агрессивной войны, убийства, истребления, порабощения, преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам, использования запретных средств, способов, орудий ведения войны, не включён в большинство уголовных кодексов зарубежных государств. Подобная ситуация объясняется тем, что объективная сторона данного преступления входит в состав объективных сторон иных преступных деяний. Такими, к примеру, являются указанные выше агрессивное ведение войны, наёмничество, рабство, которые по своей сути могут подразумевать те же действия, что и биоцид не выводя это в отдельный, обособленный состав преступления. Подобную ситуацию мы можем также наблюдать и в Проекте кодекса преступлений против мира и безопасности человечества [4], где само понятие биоцид как таковое отсутствует, однако перечислен ряд деяний, которые подпадают под его правовое определение. Однако на наш взгляд наличие вышеуказанных статей не может исключать наличие отдельной выделенной статьи в уголовном кодексе, тем более того состава, который признан международным. Что касается экоцида, то, несмотря на то, что данный состав мы можем встретить в уголовных законах ряда зарубежных стран (к ним, в частности, относится и РФ), в настоящее время в рамках международного признания и включения его в указанный выше Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, даже биоцид имеет

большое международно-правовое признание, ведь деяния, охватываемые объективной стороной биоцида, внесены в указанный документ, чего нельзя сказать об экоциде.

Важно заметить и провести параллель между данными составами, в определённых случаях они не могут взаимодействовать друг без друга, как и сам человек без живой природы.

По большому счёту оба данных состава, как экоцид, так и биоцид, во многом игнорируются международными законодателями, не случайно в правовом обиходе экоцид носит название «мёртвой» статьи, это, по большому счёту, можно сказать и о биоциде. Почему происходит так, что до настоящего времени случаев экоцида не зарегистрировано не только на территории РФ, но и во всём современном мире. В большинстве случаев, если они и имеют место быть, преступные деяния, которые могут подпадать под данный состав, квалифицируются куда менее тяжкими статьями, внесёнными в раздел экологических преступлений. На международном уровне мы не встретим применение данной статьи, если преступление будет совершено не в рамках ведения военных действий. Возникает вопрос о целесообразности внесения данного состава в УК РФ и иные законодательные акты зарубежных стран, ответ один – простая формальность. Существование подобной статьи в настоящее время стало ничем иным как простой формальностью, не отягощённое каким-либо практическим правовым применением. Данную ситуацию, которая возникла, мы считаем в корне неправильной. На наш взгляд, недопустимо подобное халатное и не заинтересованное отношение законодателей и судей к столь опасному и масштабному преступлению, коим является экоцид. Несмотря на сложность в его доказывании, правоприменители обязаны сделать всё возможное, чтобы наказать виновных в данном деянии, а не переqualифицировать либо первоначально укрывать особо тяжкое преступление, возбуждая менее тяжкое. Что касается расследования подобного состава, то естественно возникает вопрос субъективной стороны, которую довольно сложно доказать, ни один преступник, будучи привлечённым к уголовной ответственности, никогда не признается в умысле совершить настолько масштабное по своим последствиям преступление.

В РФ до настоящего времени известен лишь один случай предположительного экоцида, и то, уголовное дело хотя и было возбуждено, однако до суда так и дошло ввиду либо прекращения уголовного преследования, либо переквалификации на менее тяжкую статью. Об обстоятельствах совершённого преступления известно лишь то, что данный факт был зафиксирован в 2001 году и заключался в массовом отравлении мальков в рыбном хозяйстве на Камчатке [5].

Говорить о полном отсутствии проявлений экоцида за всю историю существования человечества не приходится, ведь известен не один его случай. Так, самый первый случай проявления экоцида относит нас к далёкому прошлому – периоду Пунических войн, происходивших ещё до Новой эры. В борьбе с Римской империей пал древний город Карфаген, земли которого жестокими римлянами были засыпаны солью, чтобы больше никогда и ничего на них не могло произрасти. Следующим случаем экоцида считается потопление нефтяных танкеров в Атлантическом океане во время Второй мировой войны. По подсчётам американской фирмы-консультанта по вопросам охраны окружающей среды суммарный объём нефти, хранящийся на дне океанов в потопленных танкерах, во много раз превышает грандиозную утечку нефти вследствие взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon. Несмотря на то, что нефть утекает из погибших кораблей постепенно, если её не достать со дна, то со временем вероятность экологической катастрофы увеличивается. Третьим случаем признаётся легендарная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Что касается данного случая, то считаем его не только проявлением экоцида ввиду превращения целого города в пустошь и руины, но намного больше проявлением того самого указанного нами ранее биоцида. Ведь в результате данной трагедии на месте погибла половина всего городского населения, а это 92 тысячи человек, те, которые чудом остались живы, через некоторое время обнаружили у себя смертельные болезни, которые также унесли огромное количество жизней.

И последний случай экоцида известен при военных действиях на территории Вьетнама, который так и назван «Экологическая война США против Вьетнама». Во время ведения военных действий армии США против Вьетнама, ею были применены токсические соединения, названные согласно цвету

маркировки контейнеров, и нанёвшие непоправимый ущерб местному населению. Всего в небе над Южным Вьетнамом было распылено почти 70 тысяч кубометров дефолиантов, самый опасный и смертоносный из которых – «Агент оранж», якобы предназначенный для уничтожения густой растительности лесов, скрывавших партизан, принёс на территорию Вьетнама настоящую экологическую катастрофу. В результате воздействия ядов пострадало почти 5 миллионов человек, причём лишь миллион из них непосредственно ощутил на себе влияние гербицидных атак. Остальные стали жертвами последующего воздействия отравляющих свойств дефолиантов. Древнейшие на планете мангровые леса, покрывавшие вьетнамскую землю густым покровом, почти полностью исчезли, унеся с собой более ста сорока разных видов животных. Рыба, жившая в водоёмах, отравленных ядами, либо вымерла, либо стала не менее опасной для здоровья, чем подверженная воздействию радиации. Данный случай также неразрывно связан с биоцидом, так как воздействие химических элементов, которые были применены, не только истребили огромную часть живой природы, но и стали причиной возникновения ряда заболеваний у населения страны. Среди них: эндокринные и гормональные расстройства, изменилось содержание половых гормонов, гормонов щитовидной и поджелудочной желёз, увеличился риск развития сахарного диабета, были нарушены процессы полового созревания и развития плода. С учётом вышеперечисленного, проявление биоцида не заключается исключительно в причинении моментальной смерти, но и так называемом медленном движении к ней, в частности опасным болезням и иным изменениям в организме человека, которые могут привести к таковой [6].

Также известен ещё один случай массовых уничтожений, совершённых Ираком. Во время ирако-кувейтской войны иракцы взорвали 1200 нефтяных скважин, ряд нефтепроводов, нефтехранилищ и затопили кувейтские танкеры. Возникшие пожары по масштабам не имели прецедентов в истории человечества. Ежедневно выгорало около 1 млн т нефти, в атмосферу выбрасывалось при этом 50 тыс. т диоксида серы, 100 тыс. т сажи и 80 т диоксида углерода. В результате задымления атмосферы температура в районах активных военных действий снизилась на 10 градусов. Черные дожди шли в радиусе 1000 км,

что снизило продуктивность сельскохозяйственных угодий и вызвало массовое заболевание населения. На поверхность залива было вылито около 400 т нефти, нефтяное пятно в Персидском заливе возникло на площади 10 тыс. км². Огромный урон был нанесён экосистемам залива и прибрежных территорий, где наблюдалась массовая гибель птиц [7].

Вопрос признания экоцида международным преступлением в настоящее время стоит остро, как никогда ранее. Данное преступление уже в признанном виде берёт свои истоки с момента ранее указанной войны во Вьетнаме. В.Н. Кудрявцев по данному поводу утверждал следующее: «Диким варварством было уничтожение гербицидами и химическими веществами всего живого в ряде местностей Вьетнама. Экоцид как преступление имеет своим истоком агрессивную войну. Он как бы вырос из неё. Его опасность заключается ещё и в том, что нарушение экологического равновесия в каком-либо одном районе пагубно сказывается и на других, часто далеко лежащих местностях». Заметим, что юридическое определение экоцида как преступления против безопасности человечества взяло своё начало в документах, регламентирующих правила ведения войны, где самого понимания экоцида как такового не было, однако охватывалась его диспозиция. Так, ч. 3 ст. 35 I Дополнительного протокола запрещено применять «методы или средства ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьёзный ущерб природной среде». А ст. 55 этого же документа – сторонам вооружённого конфликта предписано проявлять «заботу о защите природной среды от обширного, долговременного и серьёзного ущерба» [8].

В дальнейшем понятие «экоцид» всё же эволюционировало из военного преступления в преступление против безопасности всего человечества. Однако, судя из современных реалий, можно заключить, что международным данное преступление до сих пор признано не было, а возможность его применения ограничивается исключительно военными действиями и не даёт возможности его применения в мирное время. Возможно, именно по этой причине до настоящего времени не известен не один случай экоцида, не учитывая те, которые мы указали выше, и были совершены непосредственно во время военных действий.

Однако, как нами указывалось ранее, вопрос правового регулирования экоцида и практического его применения в настоящее время без преувеличений поставлен довольно остро. В частности, в декабре 2020 года стало известно, что юридическая группа, в состав которой вошли 13 экспертов в области права со всего мира, работа которых координируется профессором Филиппом Сэндсом королевского адвоката из Университетского колледжа Лондона и Флоренс Мумба, бывшей судьёй Международного уголовного суда, хочет сформулировать юридическое определение «экоцида» и поставить нанесение ущерба окружающей среде в ряд с такими международными преступлениями, как преступления против человечества, военные преступления и геноцид. Эксперты хотят сформулировать юридическое определение «экоцида» и поставить нанесение ущерба окружающей среде в ряд с такими международными преступлениями, как преступления против человечества, военные преступления и геноцид [9]. Подобная инициатива подразумевает выведение экоцида из ранга зависимого состава от наличия военных действий в отдельное обособленное преступное деяние, имеющее право на существования вне зависимости от военного положения. Данную идею, которая также исходила от Международного суда, поддержало правительство Бельгии, президент Франции Эммануэль Макрон, судья Верховного суда Республики Замбии в Южной Африке, а также несколько островных государств: Вануату в Тихом океане и Мальдивы в Индийском океане. В связи с вышеуказанным существует явная возможность того, что экоцид будет криминализован и наличие данной статьи станет не простой формальностью во многих уголовных законах, включая РФ, но и воплотится в реальных уголовных делах, которые больше не будут каким-либо образом завуалированы под другие, менее тяжкие уголовные составы.

Что касается биоцида, то мы полагаем, его наличие должно иметь место как в УК РФ, так и УК ДНР. В последней это наиболее актуально ввиду непрекращающихся военных конфликтов на нашей территории. Также ввиду того, что данное преступление отнесено в разряд международных, оно обязано быть охвачено внутренними законодательными актами как подтверждение того, что оно принимается государством и признаётся преступным.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в реалиях современности, а именно во время форсированного распространения коронавирусной инфекции, когда до настоящего момента не удалось побороть и улучшить эпидемиологическую ситуацию во всём мире и установить точную причину её распространения, введение такой статьи как биоцид должно стать обязательной уголовно-правовой новацией для как можно большего количества зарубежных государств, а как минимум для тех из них, которые являются участниками КБТО.

В мирное время, когда не бушуют международные и внутренние конфликты, приводящие к огромному количеству жертв, как среди населения, так и среди отдельных экосистем, а о наличии страшных инфекционных заболеваний мы узнаем лишь из книг, только тогда можно не задаваться вопросом целесообразности введения в уголовные кодексы подобных статей. Но с учётом того, что данная ситуация в высшей степени утопична, отдельные статьи с отдельными диспозициями и внушающими страх санкциями должны иметь место без каких-либо сомнений в каждом государстве земного шара.

Список использованных источников

1. Ответственность за некоторые виды международных преступлений (геноцид, апартеид, экоцид, биоцид) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lektsii.com/1-64877.html>
2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.06.1998 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.12.20) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#pos=3814;-46
3. Карпец И.И. Преступления международного характера / И.И. Карпец. – М.: Юрид. лит., 1979. – 264 с.
4. Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_offences.shtml

5. Экоцид: невозможное преступление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ecosphere.press/2020/07/29/ekocid-nevozmozhnoe-prestuplenie/>

6. 4 места, пострадавших от экоцида во время войн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://venividi.ru/node/30923>

7. Война в Персидском заливе 1990-1991 гг. («Буря в пустыне»). Часть 1 Портал «Современная армия» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.modernarmy.ru/article/122>

8. Экоцид – современное международное уголовное право [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ozlib.com/1066240/pravo/ekotsid>

9. International lawyers draft plan to criminalise ecosystem destruction [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.theguardian.com/law/2020/nov/30/international-lawyers-draft-plan-to-criminalise-ecosystem-destruction>

УДК 347.921

DOI

**СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАМЕНЫ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ СОГЛАСНО
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГК РФ И СОВЕТСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ**

Дербишева О.А.,

*ст. преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
ГОО ВПО «ДАВД МВД ДНР»*

Донецк, Донецкая Народная Республика

Практика судов по гражданским делам определённых категорий в настоящее время сталкивается с серьёзными трудностями при определении надлежащего ответчика по делу. Часто лицо, которое является ненадлежащей стороной дела, привлекается в качестве ответчика, хотя не может выступать в качестве надлежащего ответчика. Статья фокусируется на отдельных вопросах, связанных с заменой ненадлежащей стороны. Проводится анализ действующего гражданско-процессуального законодательства, а также делается его сравнительно-правовой анализ с советским законодательством. В статье даётся обоснованный и